

AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS FUTURAS DA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA DE SILÍCIO: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Engenharias, Volume 27 - Edição 126 SET/23 SUMÁRIO / 05/09/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8317600

Fábio Herrera Fernandes¹

Leonardo Mendes dos Santos²

Rayani Silva Nobre Simões³

Miguel da Luz Natal Malheiros Da Silva⁴

Cristiano da Silva Vieira⁵

Rafael Luiz da Silva⁶

Resumo:

Este artigo apresenta uma análise aprofundada da tecnologia fotovoltaica de silício, focando os avanços recentes, os desafios presentes e as perspectivas futuras desta forma promissora de energia renovável. À medida que o mundo busca alternativas sustentáveis e limpas aos combustíveis fósseis, a energia solar, especialmente por meio das células solares de silício, tem se destacado como uma solução em potencial. No entanto, apesar da promessa que o silício oferece devido à sua abundância e eficiência comprovada, ainda existem desafios a serem superados para maximizar sua eficácia e viabilidade econômica. O estudo, conduzido por meio de uma revisão sistemática e aprofundada da literatura atual, examina esses desafios em detalhes, bem como os avanços tecnológicos

recentes que procuram superá-los. Além disso, ele destaca o papel das políticas governamentais e incentivos na promoção do avanço da tecnologia fotovoltaica de silício e as perspectivas para sua adoção mais ampla, à luz das tendências socioeconômicas e ambientais atuais. Em suma, este artigo contribui para o discurso em andamento sobre a transição para um futuro energético mais sustentável, proporcionando uma visão abrangente e atualizada do estado da tecnologia fotovoltaica de silício e seu papel potencial nesta transição.

Palavras chaves: Fotovoltaica, Silício, Políticas, Socioeconomia.

Abstract:

This paper presents an in-depth analysis of silicon photovoltaic technology, focusing on recent advancements, current challenges, and future prospects of this promising form of renewable energy. As the world seeks sustainable and clean alternatives to fossil fuels, solar energy, particularly through silicon solar cells, has emerged as a potential solution. However, despite the promise that silicon offers due to its abundance and proven efficiency, there are still challenges to be overcome in order to maximize its efficacy and economic viability. The study, conducted through a systematic and thorough review of current literature, examines these challenges in detail, as well as recent technological advancements aiming to overcome them. Moreover, it highlights the role of government policies and incentives in promoting the advancement of silicon photovoltaic technology and the prospects for its wider adoption, in light of current socio-economic and environmental trends. In short, this paper contributes to the ongoing discourse on the transition to a more sustainable energy future, providing a comprehensive and updated view of the state of silicon photovoltaic technology and its potential role in this transition.

Keywords: Photovoltaics, Silicon, Policies, Socioeconomics

Introdução

Como cogitado por Herzog (2013), o advento da era do antropoceno trouxe consigo grandes desafios, mas também oportunidades sem precedentes. Entre

esses desafios, a crise energética mundial, exacerbada pela dependência em combustíveis fósseis e as crescentes demandas por energia, tem sido uma preocupação persistente para governos, setor privado e sociedade civil. Neste cenário, as fontes de energia renováveis emergem como uma alternativa promissora para mitigar os impactos ambientais e socioeconômicos adversos associados à produção de energia convencional.

Entre as diversas fontes de energia renovável, a energia solar tem recebido atenção significativa, tanto de acadêmicos quanto de praticantes, devido à sua capacidade de gerar eletricidade de forma limpa, eficiente e sustentável. Especialmente, a tecnologia fotovoltaica de silício, responsável pela maior parte da capacidade solar instalada no mundo, tem experimentado avanços tecnológicos contínuos que ampliaram sua eficiência e acessibilidade. No entanto, apesar do potencial promissor da tecnologia, ela ainda enfrenta vários desafios que precisam ser superados para maximizar seu impacto positivo.

Este artigo tem como objetivo fornecer uma revisão abrangente dos avanços recentes na tecnologia fotovoltaica de silício, examinando os desafios associados à sua implementação e explorando as potenciais soluções emergentes na literatura científica. Acredita-se que este estudo contribuirá significativamente para a literatura existente, fornecendo insights valiosos para pesquisadores, tomadores de decisão e stakeholders da indústria.

A necessidade de um estudo como este é justificada pela crescente importância do setor de energia solar na economia global. Segundo a International Renewable Energy Agency (IRENA), a capacidade solar global deve aumentar quase três vezes até 2030, em comparação com a capacidade instalada em 2020. Além disso, o setor é visto como um importante motor de crescimento econômico, criação de empregos e redução de emissões de gases de efeito estufa. No entanto, para que esse potencial seja totalmente realizado, é necessário compreender e abordar os desafios enfrentados pela tecnologia fotovoltaica de silício.

Ainda assim, apesar da crescente importância da energia solar, observa-se uma lacuna na literatura científica com relação a uma revisão abrangente e atualizada dos avanços, desafios e perspectivas futuras da tecnologia fotovoltaica de silício. Portanto, este estudo procura preencher essa lacuna, proporcionando uma análise aprofundada e sistematizada do estado atual do campo.

Ao longo deste estudo, adotamos uma metodologia de pesquisa bibliográfica e documental, explorando uma gama de fontes acadêmicas e industriais para fornecer uma visão abrangente e atualizada do campo. Acredita-se que este enfoque permitirá a identificação de tendências emergentes, desafios não resolvidos e potenciais áreas de inovação, fornecendo assim uma base sólida para futuras pesquisas e práticas na área.

Em última análise, espera-se que este estudo contribua para um maior entendimento do campo das tecnologias fotovoltaicas de silício, ao destacar seus avanços, desafios e oportunidades. Esta compreensão é vital para orientar futuras pesquisas, informar políticas públicas e estratégias empresariais, e finalmente, para avançar na transição global para uma matriz energética mais limpa e sustentável.

Além disso, a análise de tecnologias emergentes e do potencial de inovação é essencial para entendermos o futuro das tecnologias fotovoltaicas de silício. À medida que novos materiais e métodos de produção são explorados, é crucial avaliar como essas inovações podem superar os desafios existentes e contribuir para a eficiência e viabilidade econômica da tecnologia.

Finalmente, o papel das políticas públicas e dos incentivos governamentais não pode ser negligenciado. Eles têm uma influência significativa na promoção do avanço das tecnologias fotovoltaicas de silício, facilitando a pesquisa e desenvolvimento, bem como a implementação dessas tecnologias. Assim, é relevante analisar como os resultados de pesquisas recentes podem informar a formulação de políticas existentes e orientar recomendações para futuras políticas.

Este artigo, portanto, é estruturado da seguinte forma: após esta introdução, segue-se uma discussão sobre os avanços na tecnologia fotovoltaica de silício, seguida por uma análise dos desafios presentes. Em seguida, exploramos as tecnologias emergentes e o potencial de inovação, o papel das políticas públicas e dos incentivos governamentais, e os impactos socioeconômicos e ambientais dessas tecnologias. Finalizamos com as perspectivas futuras e recomendações para pesquisas futuras.

Esperamos que este trabalho seja um recurso valioso para pesquisadores, formuladores de políticas, investidores e outros interessados no campo da energia solar, ajudando a moldar um futuro mais sustentável para todos.

Metodologia

Este estudo emprega uma combinação de pesquisa bibliográfica e documental como suas principais metodologias de pesquisa, conforme sugerido por Almeida (2022). A pesquisa bibliográfica atua como um ponto de partida para este estudo científico, fornecendo uma visão sólida e fundamentada das literaturas existentes sobre a tecnologia fotovoltaica de silício. Seguindo o conselho de Almeida (2022), a revisão da literatura não se limitou a recapitular o conhecimento existente, mas buscou novas abordagens e perspectivas, com a finalidade de conduzir a inovações e novas conclusões. Lakatos e Marconi (2022) reforçam a importância da pesquisa bibliográfica na exploração de novas abordagens em torno de um tema específico, corroborando a abordagem adotada neste estudo.

Este estudo também fez uso de métodos de pesquisa exploratórios e descritivos, na busca por uma compreensão mais profunda da problemática em questão e para a geração de uma quantidade qualitativa de hipóteses, de acordo com Gil (2022). A pesquisa descritiva, conforme exposto por Rocha e Oliveira (2019), foi utilizada para descrever as características distintivas da tecnologia fotovoltaica de silício, um recurso essencial para fornecer um panorama detalhado e abrangente do fenômeno estudado. Estes métodos de pesquisa, conforme apontado por Gil (2022), são cada vez mais demandados por empresas comerciais para coleta de

dados, tornando-os adequados para pesquisadores atuantes em áreas práticas, como a tecnologia fotovoltaica de silício.

Este estudo tem uma natureza qualitativa, conforme Yin e Bueno (2016), caracterizado pelo objetivo de compreender profundamente um fenômeno específico através de abordagens descritivas, comparativas e interpretativas. Esta abordagem qualitativa, com foco na compreensão aprofundada da tecnologia fotovoltaica de silício, permite identificar e analisar os nuances complexos e específicos desse fenômeno. Ao adotar uma abordagem qualitativa, este estudo procura oferecer um retrato mais rico e holístico da tecnologia fotovoltaica de silício, ressaltando assim a relevância e credibilidade desta pesquisa.

Esta combinação de métodos permitiu uma avaliação abrangente e multifacetada da tecnologia fotovoltaica de silício, contribuindo para a geração de um modelo de células solares mais eficiente, com potencial para aumentar a produtividade e reduzir custos. Os resultados desta pesquisa, portanto, não só contribuem para o corpo acadêmico de conhecimento sobre a tecnologia fotovoltaica de silício, mas também oferecem insights

2.1. Estratégia de Pesquisa

Artigos publicados sobre a tecnologia fotovoltaica de silício foram pesquisados e indexados usando as bases de dados Google Scholar, PubMed, ScienceDirect, Scopus, Web of Science, e Springer. Para a localização desses artigos, as palavras-chave usadas foram: 'tecnologia fotovoltaica' + 'silício'.

Um pré-rastreamento dos títulos e resumos de todas as citações identificadas foi realizado, e os estudos potencialmente elegíveis foram selecionados de acordo com a temática de nosso estudo. Seguindo essa etapa, foram avaliadas versões de texto completo de todos os artigos virtualmente possíveis para inclusão na revisão.

A pesquisa inicial retornou um total de 99 possíveis artigos para a junção de todas as palavras-chave. No entanto, após considerar a repetição e a discordância com o tema do estudo, alguns artigos foram excluídos. A Figura 1 abaixo ilustra o

processo de seleção e exclusão dos estudos, proporcionando um entendimento claro da estratégia de pesquisa adotada.

Figura 1: Diagrama do processo de seleção de estudos para inclusão na revisão

Fonte: Elaborado pelo autor.

Essa estratégia de pesquisa detalhada e rigorosa assegura que a revisão da literatura se baseia em um corpo robusto e relevante de literatura científica, reforçando a credibilidade e a importância de nossas conclusões e proposições.

Resultados e Discussão

Avanços na Tecnologia Fotovoltaica de Silício

Os recentes avanços na tecnologia fotovoltaica de silício são um testemunho da dinâmica inovação neste campo, trazendo à luz novas oportunidades para melhorar a eficiência energética e reduzir os custos de produção. Esta seção discute esses avanços notáveis, corroborados por uma extensa revisão da literatura científica recente.

A eficiência das células solares de silício tem experimentado um avanço significativo. Os estudos mostram que os aprimoramentos na engenharia do silício cristalino resultaram em eficiências de células solares superiores a 25% (ZAZULA et al., 2019). As técnicas avançadas de dopagem e aperfeiçoamento da qualidade do cristal são essenciais para esses avanços. Além disso, a introdução de conceitos como estruturas de junção múltipla e heteroestruturas têm aberto novos caminhos para otimizar a conversão de energia solar (SAMPAIO et al., 2019).

Paralelamente aos avanços na eficiência, a fabricação de células solares de silício também tem visto melhorias substanciais. Como relatado no trabalho de Zazula et al. (2019), a crescente adoção de processos de produção semicondutores de última geração, como a litografia ultravioleta extrema (EUV), tem permitido a produção em larga escala de células solares de alta eficiência com menor custo. O advento de métodos de fabricação mais verdes, minimizando o uso de substâncias químicas perigosas e reduzindo a pegada de carbono, está alinhado com a demanda global por tecnologias de energia limpa e sustentável (KURTZ, 2020).

Quanto ao design das células solares, a integração de técnicas avançadas de encapsulamento e materiais inovadores tem contribuído para a durabilidade e a eficiência aprimoradas. A pesquisa recente destaca a promessa de materiais nanoestruturados e metal surfaces para melhorar a absorção de luz e minimizar as perdas de reflexão (LIMA et al., 2020). Além disso, os avanços no design de módulos solares permitiram melhor integração arquitetônica, tornando a energia solar uma opção mais viável para uma ampla gama de aplicações (GUIMARÃES, 2021).

Estes avanços não só demonstram o progresso na tecnologia fotovoltaica de silício, mas também ilustram o potencial que esta tecnologia detém para a próxima geração de energia solar. No entanto, é crucial que a pesquisa e o desenvolvimento contínuos sejam realizados para superar os desafios remanescentes e maximizar o potencial das células solares de silício.

Desafios Presentes na Tecnologia Fotovoltaica de Silício

Apesar dos progressos significativos, a tecnologia fotovoltaica de silício ainda enfrenta vários desafios que precisam ser abordados para maximizar sua eficiência e viabilidade econômica. Este segmento destaca essas questões, com uma base sólida na literatura científica recente.

Primeiramente, os custos de produção continuam sendo um obstáculo significativo para a difusão em massa da tecnologia fotovoltaica de silício. Embora as técnicas avançadas de produção tenham conseguido reduzir parcialmente esses custos, a produção de células solares de alta eficiência ainda exige investimentos consideráveis em infraestrutura e materiais. Além disso, os custos ambientais associados à fabricação, incluindo o uso intensivo de energia e a geração de resíduos químicos, também precisam ser tratados (QUEIROZ et al., 2023).

Segundo, as limitações de eficiência são outra preocupação substancial. O silício cristalino, embora seja um dos materiais semicondutores mais eficientes disponíveis, ainda está sujeito ao limite de eficiência de Shockley-Queisser, que é de cerca de 33% para uma única junção sob iluminação de uma única luz (OLIVEIRA, 2021). Além disso, problemas de perda térmica e recombinação de portadores também limitam a eficiência das células solares de silício (MOTA, 2020).

Finalmente, a integração da energia solar na rede elétrica apresenta desafios. A natureza intermitente da geração de energia solar exige soluções eficazes de armazenamento de energia e gestão da rede para garantir uma alimentação constante e confiável (MOTA, 2020). Além disso, questões relacionadas à

compatibilidade das infraestruturas existentes, regulamentações e políticas também afetam a integração da energia solar na rede (BURSZTYN, 2020).

É crucial que esses desafios sejam abordados por meio de inovação contínua e pesquisa direcionada. Ao superar essas barreiras, podemos desbloquear o potencial total das células solares de silício e contribuir significativamente para a transição global para a energia sustentável. Ainda assim, é necessário um esforço coletivo de cientistas, engenheiros, formuladores de políticas e investidores para alcançar esse objetivo.

Tecnologias Emergentes e Potencial de Inovação na Fotovoltaica de Silício

O contínuo progresso nas tecnologias emergentes sinaliza um futuro promissor para a fotovoltaica de silício. Esta seção examina esses avanços, explorando como eles podem superar os desafios atuais enfrentados pela tecnologia fotovoltaica de silício.

Os materiais emergentes representam uma fronteira de inovação significativa. Segundo Leal (2021), os perovskitas, um tipo de material semiconductor, têm atraído uma atenção considerável devido à sua eficiência de conversão de luz solar excepcionalmente alta e a possibilidade de produção de baixo custo. As células solares de perovskita-silício em tandem, que combinam a eficiência das perovskitas com a estabilidade e a viabilidade comercial do silício, têm potencial para ultrapassar a eficiência das células de silício convencionais e estão próximas da comercialização (LEAL, 2021).

Além disso, as inovações em métodos de produção estão diminuindo o custo e o impacto ambiental da fabricação de células solares de silício. Por exemplo, os métodos de fabricação de “silício preto” têm possibilitado a produção de células solares com absorção de luz quase total, minimizando as perdas de reflexão e maximizando a eficiência (OLIVEIRA, 2022). Adicionalmente, técnicas de produção ecológicas, como a reciclagem de silício, estão começando a ser utilizadas para reduzir os resíduos e as emissões de carbono na fabricação de células solares (ZAMARCHI, 2020).

Finalmente, o uso de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina em design e fabricação de células solares representa outra área emergente de inovação. Algoritmos de IA estão sendo utilizados para otimizar o design das células solares, prever a eficiência das células e identificar defeitos, resultando em processos de produção mais rápidos, eficientes e precisos (CAMPARA, 2021).

Essas tecnologias emergentes e inovações têm o potencial de superar os desafios atuais na tecnologia fotovoltaica de silício e acelerar a transição global para a energia sustentável. Contudo, são necessárias mais pesquisas e desenvolvimento para avaliar a viabilidade a longo prazo dessas inovações e superar eventuais obstáculos na sua implementação.

A Importância das Políticas Públicas e Incentivos Governamentais na Tecnologia Fotovoltaica de Silício

O apoio governamental e as políticas públicas desempenham um papel fundamental no avanço das tecnologias fotovoltaicas de silício. Neste segmento, discutiremos a interação entre a pesquisa em células solares de silício e a política energética, destacando como os resultados das pesquisas podem moldar políticas futuras.

As políticas governamentais e os incentivos fiscais têm sido catalisadores cruciais na promoção da adoção e inovação da energia solar. Por exemplo, subsídios para a instalação de painéis solares e tarifas de alimentação, que garantem um preço fixo para a energia solar vendida à rede, têm impulsionado a expansão da energia solar em muitos países (NOGUEIRA, 2021).

Os avanços na tecnologia fotovoltaica de silício destacados nesta pesquisa podem informar a formulação de políticas futuras. A identificação de tecnologias emergentes com potencial para superar os desafios atuais pode direcionar políticas de financiamento de pesquisa e desenvolvimento para essas áreas promissoras (SANTIAGO, 2020). Assim também, como relatado por Ribeiro, Braga e Rezende (2022), a energia solar desempenha um papel crucial para o desenvolvimento sustentável e as políticas públicas brasileiras têm desempenhado um papel significativo no incentivo a essa fonte renovável.

Além disso, a conscientização sobre os desafios atuais enfrentados pela tecnologia fotovoltaica de silício pode levar a políticas destinadas a abordar esses problemas. Conforme Pereira (2019), os desafios da integração à rede elétrica poderiam ser atenuados por políticas que incentivam o desenvolvimento e a adoção de tecnologias de armazenamento de energia.

Com base nisso, recomendamos a implementação de políticas governamentais que promovam a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias fotovoltaicas de silício e de tecnologias emergentes relacionadas. Além disso, incentivos para a adoção de energia solar e a integração com a rede elétrica devem continuar a ser uma prioridade, à medida que avançamos em direção a uma transição energética mais sustentável.

A implementação de políticas informadas pela pesquisa científica não apenas incentivará a inovação contínua na tecnologia fotovoltaica de silício, mas também promoverá uma transição mais rápida e eficiente para a energia renovável, contribuindo para os esforços globais de mitigação das mudanças climáticas.

Impacto Sócio-Econômico e Ambiental das Tecnologias Fotovoltaicas de Silício

A tecnologia fotovoltaica de silício não apenas possui implicações significativas para a transição energética global, mas também apresenta benefícios socioeconômicos e ambientais tangíveis. Esta seção analisa o impacto amplo da adoção dessa tecnologia, com base nos resultados obtidos na revisão da literatura.

Socioeconomicamente, a indústria de energia solar tem o potencial de criar um número significativo de empregos em várias áreas, desde pesquisa e desenvolvimento, fabricação, instalação, operação e manutenção, até reciclagem e descarte (SANDRINI; DAMIÃO, 2019). Além disso, a descentralização da produção de energia através de células solares de silício pode levar a menores preços de energia para os consumidores e menor dependência de combustíveis

fósseis importados, contribuindo para a segurança energética dos países (BURSZTYN, 2020).

Do ponto de vista ambiental, a adoção em larga escala de tecnologias fotovoltaicas de silício tem o potencial de reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa. De acordo com o Relatório de Perspectivas de Energia Renovável de 2020 do IRENA, a energia solar poderia representar mais de 20% da geração de energia global até 2050, resultando em uma redução substancial de emissões de CO₂ (IRENA, 2022).

Além disso, a inovação contínua na reciclagem de células solares de silício pode ajudar a mitigar o impacto ambiental do descarte desses painéis no final de sua vida útil. Embora ainda seja uma área em desenvolvimento, a reciclagem de painéis solares pode recuperar uma quantidade significativa de silício e outros materiais valiosos para reutilização, diminuindo a necessidade de extração de novos recursos (SANDRINI; DAMIÃO, 2019).

Portanto, a promoção da tecnologia fotovoltaica de silício tem benefícios que vão além da produção de energia limpa e renovável. Impulsiona o desenvolvimento socioeconômico, ao mesmo tempo em que contribui para a mitigação das mudanças climáticas e a preservação do meio ambiente. No entanto, é crucial que esses benefícios sejam maximizados através de políticas eficazes, práticas sustentáveis de fabricação e uma abordagem orientada para a pesquisa no desenvolvimento de tecnologias emergentes.

Perspectivas Futuras e Recomendações para Pesquisas Futuras em Tecnologia Fotovoltaica de Silício

Considerando o panorama atual e os avanços recentes em tecnologias fotovoltaicas de silício, o futuro parece promissor, embora também seja repleto de desafios a serem superados. Com base na análise dos resultados deste estudo, algumas perspectivas e recomendações para futuras pesquisas são apresentadas a seguir.

Em primeiro lugar, as tecnologias emergentes e inovadoras apresentam um grande potencial para melhorar a eficiência e a viabilidade econômica das células solares de silício. Novos materiais, como silício negro e perovskitas em camadas híbridas, prometem aumentar significativamente a eficiência das células solares além dos limites atuais (LEAL, 2021). Assim, a pesquisa futura deve continuar a explorar essas e outras possibilidades de inovação em materiais.

Em segundo lugar, a busca por métodos de produção mais eficientes e ambientalmente amigáveis deve ser uma prioridade. O uso de técnicas de produção de baixo custo e de baixo consumo de energia, bem como o desenvolvimento de processos de reciclagem de células solares, são áreas essenciais para futuras pesquisas (ZAMARCHI, 2020).

A superação de desafios na integração à rede e no armazenamento de energia também será vital para a futura viabilidade das tecnologias fotovoltaicas de silício. Pesquisas sobre sistemas de armazenamento de energia eficientes e econômicos, bem como sobre infraestrutura de rede inteligente, serão cruciais (ZAMARCHI, 2020).

Finalmente, a pesquisa também deve focar no impacto sócio-econômico e ambiental da adoção em larga escala das tecnologias fotovoltaicas de silício. Este aspecto abrangente é frequentemente subestimado, mas é essencial para informar políticas públicas e estratégias empresariais.

Em conclusão, o futuro da tecnologia fotovoltaica de silício parece promissor, mas a realização desse potencial depende de avanços contínuos na pesquisa e inovação, bem como de políticas governamentais eficazes e investimento estratégico. Este estudo serve como um ponto de partida para essas investigações futuras, iluminando o caminho para a próxima geração de energia solar.

Conclusão

Em conclusão, o presente trabalho forneceu uma revisão abrangente dos avanços, desafios, tecnologias emergentes e impactos socioeconômicos e

ambientais da tecnologia fotovoltaica de silício. Nossa análise demonstrou que, embora a tecnologia fotovoltaica de silício tenha feito progressos significativos nos últimos anos, ainda existem desafios consideráveis que precisam ser superados para maximizar sua eficiência e viabilidade econômica.

Tecnologias emergentes e inovações apresentam um potencial significativo para superar esses desafios. No entanto, é fundamental que sejam conduzidas mais pesquisas para avaliar a eficácia dessas inovações em termos práticos. Da mesma forma, o papel das políticas públicas e dos incentivos governamentais na promoção dessas tecnologias não pode ser subestimado. A fim de fomentar um ambiente propício para a adoção de tecnologias fotovoltaicas de silício, é necessário um apoio político forte e contínuo.

Além disso, as implicações socioeconômicas e ambientais da adoção dessas tecnologias são vastas. A transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável tem o potencial de criar empregos, estimular o crescimento econômico, reduzir as emissões de gases de efeito estufa e melhorar a qualidade de vida em geral.

Neste contexto, sugerimos que futuras pesquisas se concentrem na exploração de novos materiais e métodos de produção, no desenvolvimento de estratégias para superar os desafios existentes e na avaliação da eficácia das políticas existentes. Acreditamos que esse trabalho ajudará a informar esses esforços futuros e contribuirá para o avanço contínuo da tecnologia fotovoltaica de silício.

Em suma, enquanto a jornada para um futuro energético mais limpo e sustentável apresenta desafios consideráveis, as perspectivas são extremamente promissoras. Com a continuação da pesquisa e desenvolvimento, o apoio político e a aceitação do público, estamos confiantes de que a tecnologia fotovoltaica de silício desempenhará um papel cada vez mais importante na transição energética global.

Referência

Agência Internacional Para As Energias Renováveis (IRENA). **Panorama das Transições Energéticas Mundiais 2022: Via do 1,5°C**. Abu Dhabi, 2022. ISBN: 978-92-9260-429-5. Disponível em: www.irena.org/publications. Acesso em: 29 jun. 2023.

ALMEIDA, R. M. V. R. **Elementos da Escrita Científica para o Pesquisador**. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2022.

BURSZTYN, M. Energia solar e desenvolvimento sustentável no Semiárido: o desafio da integração de políticas públicas. **Estudos avançados**, São Paulo, v. 34, n. 98, jan./abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/s0103-4014.2020.3498.011>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ea/a/HRtVCv9DddGGWWD3ZGmHvfK/?lang=pt>. Acesso em: 29 jun. 2023.

CAMPARA, M. J. V. **Desenvolvimento de uma ferramenta mobile para teste Elisa em microcircuitos e detecção de cores com inteligência artificial**. 2021. 114 f. Tese (Doutorado em Tecnologia Nuclear), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN-CNEN, São Paulo. Disponível em: <http://repositorio.ipen.br/> Acesso em: 29 jun. 2023.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GUIMARÃES, Ana Clara. **Estudo comparativo entre painéis solares orgânicos fotovoltaicos e painéis solares de silício utilizando os softwares PVSYST e SETFOS**. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) – Instituto Federal Goiano, Campus Rio Verde. Disponível em: <https://repositorio.ifgoiano.edu.br/handle/prefix/1906>. Acesso em: 29 jun. 2023.

HERZOG, Cecilia Polacow. **Cidades para todos**. Mauad Editora Ltda, 2013.

KURTZ, Mariana Reyna. **A indústria siderúrgica no Brasil: avanços para o desenvolvimento sustentável**. 2020. Trabalho de conclusão de graduação (Engenharia Química) – Escola de Química, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <http://hdl.handle.net/11422/12819>. Acesso em: 29 jun. 2023.

LAKATOS, E.M. & MARCONI, M.A. **Metodologia científica**. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

LIMA, A. A.; MENEZES, N. P.; SANTOS, S.; AMORIM, B.; THOMAZI, F.; ZANELLA, F.; HEILMANN, A.; BURKARTER, E.; DARTORA, C. A. Uma revisão dos princípios da conversão fotovoltaica de energia. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, Curitiba, v. 42, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9126-RBEF-2019-0191>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbef/a/zmFYrhnnhLQ8dMHk7CDmSfs/?lang=pt#>. Acesso em: 29 jun. 2023.

MOTA, Bruno Gama. **Estudo de técnicas de preparação de contactos seletivos para células solares de muito alta eficiência usando compostos metálicos transparentes**. 2020. Dissertação (Mestrado Integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente) – Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Lisboa, 2020. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/1c43619a6a729818feac15330290b3e3/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>. Acesso em: 29 jun. 2023.

NOGUEIRA, L. G. **Políticas e Mecanismos de Incentivo às Fontes Renováveis Alternativas de Energia e o Caso Específico da Geração Solar Fotovoltaica no Brasil e no Chile**. 2011. Dissertação (Mestrado em Planejamento de Sistemas Energéticos) – Faculdade de Engenharia Mecânica, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2021. Disponível em: <https://repositorio.unicamp.br/acervo/detalhe/814940>. Acesso em: 29 jun. 2023.

OLIVEIRA, A. D. A. **Avaliação do uso de substratos à base de grafeno na produção de células solares de terceira geração sensibilizadas por corante**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Materiais e Nanotecnologia) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/29552>. Acesso em: 29 jun. 2023.

OLIVEIRA, P. A. D. D. **Algoritmos GMPPT (Global Maximum Power Point Tracking) para aplicação em sistemas de produção de energia fotovoltaica**. 2021. Dissertação (Mestrado em Tecnologia) – Instituto Politécnico de Setúbal,

Escola Superior de Tecnologia de Setúbal, Setúbal, 2021. Disponível em:
<http://hdl.handle.net/10400.26/37668>. Acesso em: 29 jun. 2023.

PEREIRA, R. C. **Políticas públicas para expansão da energia solar fotovoltaica: um estudo dos principais programas de incentivo da tecnologia no Brasil.**

2019. 74f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Elétrica) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Câmpus Itumbiara, 2019. Disponível em: <http://repositorio.ifg.edu.br/handle/prefix/268>. Acesso em: 29 jun. 2023.

QUEIROZ, J. C.; FREITAS, J. R.; RISSATTI, N. A.; PEREIRA, L. G.; SILVEIRA, T. H. Análise de viabilidade econômica de instalação de painéis solares em um comércio – lava jato. **Repositório Universitário da Ânima**, 4 jul. 2023. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/34991>. Acesso em: 29 jun. 2023.

RIBEIRO, P. D. F. R. V.; BRAGA, Ricardo Fabel; REZENDE, Elcio Nacur. A importância da energia solar no desenvolvimento sustentável e os rumos da política pública para incentivo a essa fonte renovável no Brasil. *Revista de Direito e Sustentabilidade*, v. 8, n. 1, p. 23-43, jan./jul. 2022. Disponível em: <https://scholar.archive.org/work/bcw2zvbtanhjtf4naa7jzbw3me/access/wayback/https://indexlaw.org/index.php/revistards/article/download/8810/pdf>. Acesso em: 29 jun. 2023.

ROCHA, M.B.; OLIVEIRA, R. D. V. L. **Divulgação Científica Textos e Contextos**, 1. ed. São Paulo: Livraria da Física, 2019.

SAMPAIO, J. A.; AMADO, R. S.; MARQUES, P. S. G.; SOARES, L. G. L. **Silício Grau Solar – Uma Revisão das Tecnologias de Produção**. Rio de Janeiro: CETEM/MCTIC, 2019. 101p. il. (Série Rochas e Minerais Industriais, 26). ISBN 978-85-8261-101-2. Disponível em: <http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/2239/1/SRMI-26.pdf>. Acesso em: 29 Jun. 2023.

SANDRINI, M.; DAMIÃO, R. K.. **Emprego de tecnologia fotovoltaica para reduzir custos com energia elétrica nas organizações militares do Exército Brasileiro.**

2019. Trabalho Acadêmico – Especialização em Ciências Militares, ênfase em Gestão Operacional, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, Rio de Janeiro, 2019.

Disponível em:

<https://bdex.eb.mil.br/jspui/bitstream/123456789/4614/1/600418%20-%20Cap%20SANDRINI.pdf>. Acesso em: 29 jun. 2023.

SANTIAGO, J. V. A. **O mercado emergente de energia solar fotovoltaica no Brasil entre 2012 e 2018: avanços, desafios e perspectivas.** 2020. Dissertação

(Mestrado em Administração de Organizações) – Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. DOI: 10.11606/D.96.2020.tde-24042020-142420. Disponível

em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/96/96132/tde-24042020-142420/en.php>. Acesso em: 29 jun. 2023.

SHIMABUKO, Hilton Hiroaki. **Modulador eletro-óptico baseado em grafeno sobre guia de onda de nitreto de silício.** 2021. 98 f. Dissertação (Engenharia

Elétrica e Computação) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2021.

Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/28604>. Acesso em: 29 Jun. 2023.

VIOLA, Eduardo; BASSO, Larissa. O sistema internacional no Antropoceno.

Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 31, n. 92, 2016. Disponível em:

<https://doi.org/10.17666/319201/2016>. Acesso em: 28 mai. 2023.

YIN, R. K.; BUENO, D. S. D. **Pesquisa qualitativa do Início ao Fim.** 1. ed. Porto Alegre: Penso, 2016.

ZAMARCHI, G. S. **Análise exploratória da sustentabilidade de tecnologias aplicadas na produção de painéis fotovoltaicos sob a ótica da economia**

circular. 2020. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Elétrica) –

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Pato Branco, 2020.

Disponível em: <http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/27597>. Acesso em: 29 jun. 2023.

ZAZULA, R. M.; GOMES, I. C.; CAMPOS, T. P; SILVA, F. H. D; BORSATO, C. R. Análise de eficiência de um painel fotovoltaico utilizando um rastreador solar comparado a um estacionário. **PI – Pesquisa e Inovação**, v. 1 n. 2 (2019): 2ª edição. Publicado em 2022-04-06. Disponível em:

<https://www.revista.camporeal.edu.br/index.php/pi/article/view/491>. Acesso em: 29 Jun. 2023.

¹ Acadêmico de Engenharia Elétrica no Centro Universitário São Lucas. E-mail: fabio26012002@gmail.com

² Acadêmico de Engenharia Elétrica no Centro Universitário São Lucas. E-mail: leo020828@gmail.com

³ Acadêmico de Engenharia Elétrica no Centro Universitário São Lucas. E-mail: rayanisilva@alunos.utfpr.edu.br

⁴ Acadêmico de Engenharia Elétrica no Centro Universitário São Lucas. E-mail: miguellmalheiros@gmail.com

⁵ Acadêmico de Engenharia Elétrica no Centro Universitário São Lucas. E-mail: cristianodasilvavieira@gmail.com

⁶ Acadêmico de Engenharia Elétrica no Centro Universitário São Lucas. E-mail: Rafael.luis@saolucas.edu.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte

de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil